

YUQORI SINFLARDA INGLIZ TILI DARSLARIDA YANGI TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Aitekova Aytgu'l Sarsenbaevna

I.Yusupov nomidagi ijod maktabi ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining yuqori sinflarida ingliz tili darslarida ushbu ta‘lim usulining o‘ziga xos xususiyatlari va o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi texnologiyalarni samarali qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalt so‘zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kompyuter, Internet, samaradorlik, yuqori sinf o‘quvchisi.

Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей эффективного применения новых технологий на уроках английского языка в старших классах общеобразовательных школ с учетом особенностей данного метода обучения и возрастных особенностей учащихся.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), компьютер, Интернет, эффективность, старшеклассник.

Abstract: This article is dedicated to studying the possibilities of effectively applying new technologies in English language lessons in upper grades of general secondary schools, taking into account the specifics of this teaching method and the age characteristics of students.

Keywords: information and communication technologies (ICT), computer, Internet, efficiency, high school student.

Hozirgi kunda biz axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida shiddatli o‘zgarishlarga guvoh bo‘lmoqdamiz. Yaqin-yaqingacha fan va texnikaning eng yangi yutug‘i hisoblangan narsa odatdagi keng tarqalgan hodisaga aylandi.

Shu munosabat bilan zamonaviy o‘qituvchiga qo‘yiladigan talablar ham o‘zgarmoqda, uning malaka darajasi bugungi kunda nafaqat pedagogik mahorat va fanni bilish darajasi, balki o‘quv jarayonida yangi texnologiyalardan qanchalik samarali foydalana olishi bilan ham belgilanadi.

XXI asr boshlaridan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) maktabda, ayniqsa, yuqori sinflarda chet tilini o‘qitish jarayonida tobora katta o‘rin egallamoqda. Pedagoglar tomonidan to‘plangan amaliy tajriba shundan dalolat beradiki, ular an‘anaviy metodlarga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega: ta‘limni individuallashtirish darajasini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil ishlarini jadallashtirish, bilish faolligini oshirish. Shu bilan birga, ta‘kidlash joizki, AKT yordamida o‘qitish uslubi doimiy ravishda rivojlanib boruvchi, kelgusida o‘rganilishi va tahlil qilinishi lozim bo‘lgan hodisadir.

Zamonaviy maktab o‘quvchilari axborot texnologiyalari sohasiga yildan-yilga ko‘proq jalb etilmoqdalar. Hozirgi vaqtda kompyuter jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalariga mustahkam kirib bordi. Zamonaviy o‘quvchilar uni eng oddiy uy-

ro'zg'or asboblari kabi tabiiy qabul qiladilar. Ularning ko'pchiligi uchun ruchka va qog'ozdan ko'ra klaviatura va displey bilan ishlash ancha oson", — deb ta'kidlaydi T. V. Kojevnikova.

Ta'lim sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish pedagogik faoliyatga yangicha qarash imkonini beradi, chunki u ta'lim mazmuni va pedagogik jarayonni boshqarishga (rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, bashorat qilish va boshqalar) sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Axborot Internet resurslarining (elektron kurslar, qo'llanmalar, darsliklar, o'rgatuvchi Internet saytlari va boshqalar) keng xilma-xilligi va universalligi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining tez o'zgaruvchan axborot fondlaridan foydalanish erkinligini ta'minlaydi, pedagogik jarayonni individuallashtirishga yordam beradi, o'quvchilarning yagona ta'lim makoniga kirish imkoniyatini ta'minlaydi. Shunday qilib, Internet axborot resurslaridan faol foydalanish talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, bu esa o'z navbatida nafaqat kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda, balki chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ta'limning o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini faollashtirishga yo'naltirilganligi pedagogning rolini ham o'zgartiradi, u o'quv jarayonining rahbari, maslahatchisi va muvofiqlashtiruvchisiga aylanadi.

Axborot resurslari ularni nutq faoliyatining turli turlarini: o'qish, yozish, gapirish, tinglab tushunishni o'rgatishda, shuningdek, til egalari bilan muloqotni amalga oshirishda qo'llash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy-madaniy (mamlakatshunoslik) kompetensiyasini shakllantirishga yordam beradi. Bunday o'qitish vositalarining qimmatli ko'rgazmaliligi (ular multimedaning barcha afzalliklariga ega), ularni qo'llashning soddaligi, taqdim etilayotgan materialning ixchamligidir. Afzalliklar qatoriga tezkor qayta aloqa, individual rejimda ishlash imkoniyati, ushbu o'qitish vositalarini yangi ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tuzatish kabilarni ham kiritish mumkin.

Bundan tashqari, ta'kidlash joizki, o'qitishning axborot vositalari alohida turdagi o'quv materiallari bo'lib, faqat ularga xos bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, ular orasida, birinchi navbatda, quyidagilarni ta'kidlash lozim:

a) interaktivlik, ya'ni o'quv dasturining foydalanuvchi bilan muloqot qilish, so'rovlar va buyruqlarga javob berish qobiliyati. Bunda qulay va hammabop interfeysning mavjudligi katta rol o'ynaydi. Interfaol muloqot o'quvchilarga mustaqil ta'lim olishda ko'proq mustaqillikka erishishga yordam beradi, chet tilida muloqotni amalga oshirishga undaydi va kasbiy muloqot ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga yordam beradi.

b) multisensorlik, ya'ni ma'lumotni taqdim etish uchun vositalar majmuasidan foydalanish - matn, ovoz, grafik, multiplikatsiya, video, bu o'quv materialini yaxshiroq taqdim etishga, chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytirishga va natijada ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

v) ma'lumot taqdim etishning noxizirligi. Material bo'limlar ketma-ketligi sifatida taqdim etilgan bosma qo'llanmalardan farqli o'laroq, axborot resursining to'liq mazmuni foydalanuvchidan yashirin bo'ladi. Dasturni ochganda uning tuzilishi haqida umumiy

tasavvurga ega bo'лади, xolos. Dastur mazmuni bilan tanishish uchun o'quv materialini ketma-ket ko'rib chiqish yoki asosiy operatsiyalarni bajarish talab etiladi, bu ham talabalarning motivatsiyasini oshirishga va mustaqil bilish faoliyati ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, zamonaviy o'qituvchilar yangi ta'lim texnologiyalarining bir qator kamchiliklari ham mavjudligini e'tiborga olishlari kerak. Birinchidan, yangi axborot texnologiyalari sohasidagi taraqqiyot sur'atlari bilan ularni tayyorgarlik ko'rmagan foydalanuvchilar tomonidan egallash sur'atlari o'rtasidagi tafovut tobora ortib bormoqda. Chet tilini o'rganishni xohlovchilarning asosiy qismi taklif etilayotgan resurslardan osonlik bilan foydalana oladigan darajada kompyuter texnikasini hali yaxshi bilmaydi. Ikkinchidan, barcha dasturlar ham intuitiv tushunarli interfeys, rivojlangan yordam tizimi, foydalanuvchi bilan samarali teskari aloqaning mavjudligi bilan ajralib turmaydi, bu esa unga materialni o'zlashtirishning to'g'riligini baholash imkonini beradi. Dasturiy material va muayyan o'quv guruhining xususiyatlarini real hisobga olmaslik, o'qitilayotgan materialning uzviyligi yo'qligi ham muhim kamchilik hisoblanadi, bu esa o'quv jarayonini qiyinlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, chet tilini o'rgatishga qaratilgan axborot Internet resurslarini yaratish bilan ko'pincha dasturiy ta'minotni ishlab chiqish sohasida mutaxassis bo'lgan, ammo ushbu tilda so'zlashuvchi mamlakatlarning tili va madaniyatini boshqalarga yetkazish uchun yetarli darajada yaxshi bilmaydigan odamlar shug'ullanadilar. Natijada, ularning asarlarida nafaqat real hayot hodisalariga faktik nomuvofiqliklar, balki elementar grammatik xatolarni ham uchratish mumkin.

Bu borada chet tili o'qituvchilarining kompyuter dasturlari bilan ishlash, global tarmoqda ishlash va o'z web-saytlarini yaratish ko'nikmalarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. "Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishi va "Ta'lim" federal milliy loyihasi asta-sekin internetni aksariyat rossiyalik maktab o'quvchilari uchun kundalik voqelikka aylantirmoqda. Biroq, Internet resurslaridan foydalanish imkoniyatining mavjudligi tilni tez va sifatli o'rganish kafolati emas. Ilmiy adabiyotlarda o'quvchilarning Internet resurslari bilan noto'g'ri, aniqrog'i, uslubiy jihatdan savodsiz tuzilgan ishi ularda o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati haqida noto'g'ri bo'lmagan stereotiplar va umumlashmalarning shakllanishiga yordam berganligi haqida ko'plab tavsiflar mavjud.

Ta'lim oluvchilarning yosh xususiyatlarini ham hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Yuqori sinf o'quvchilari chet tili darslarida, boshqa darslardagi kabi, tafakkurning yuqori faolligi, mantiqiy masalalarni yechishga yo'naltirilganligi, mantiqiy tizimlashtirish va umumlashtirishga intilishi bilan ajralib turadi. Bu yoshda maktab o'quvchilari uchun ayrim faktlarni, detallarni o'zlashtirish emas, balki bajarilayotgan harakatlarning mohiyatini tushunish muhimdir, ularni xususiylik va umumiylikning sintezi, aniq harakat va faoliyatning umumiy sxemasi nisbati qiziqtiradi. Zamonaviy yuqori sinf o'quvchilarining qiziqishlariga mos keladigan va to'g'ri uslubiy yondashuvda ushbu yosh guruhining yuqorida sanab o'tilgan barcha psixologik xususiyatlarini hisobga olishga qodir bo'lgan yangi texnologiyalar, bizning fikrimizcha, chet tilini o'qitish motivatsiyasi va sifatini oshirishning eng maqbul usulidir.

Shunday qilib, zamonaviy ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llamasdan tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular bir qator afzalliklarga ega. Kompyuter bilish faolligini rivojlantirishga va o'quvchining o'quv faoliyati subyekt sifatida shakllanishiga yordam beradi, yangi ma'lumotlarni izlashni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Shu bilan birga, shuni yodda tutish kerakki, AKT o'zining barcha ijobiy fazilatlari va ulkan potensial imkoniyatlariga qaramay, ta'lim jarayonida faqat ma'lum metodik tamoyillarga rioya qilgan holda, o'qitishning boshqa turlari bilan o'zaro bog'liqlikda va oqilona o'ylangan reja asosida samarali qo'llanilishi mumkin. Aks holda, AKT ta'limga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi va o'quvchilarning axborotni noto'g'ri qabul qilishini keltirib chiqarib, ta'limning ushbu turiga salbiy munosabatni keltirib chiqarib, zarar yetkazishi mumkin.

AKT chet tilini o'qitish tizimiga nisbatan yaqinda kirib keldi va ularni qo'llash usullari doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Shu munosabat bilan zamonaviy o'qituvchi pedagogik faoliyatning ushbu muhim sohasida o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda takomillashtirib borishi zarur.

Adabiyotlar:

1. Kobleva S. Ya. Yuqori sinf o'quvchilarining yoshga oid psixologik xususiyatlarini hisobga olish // Adigey davlat universiteti xabarnomasi. — 2006. - No 1. – B. 180–181.
2. Kojevnikova T. V. Xorijiy tillarni o'rganishda kompyuter texnologiyalari // Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy nazariyalari va usullari. - M.: Imtixon, 2006. – B. 126-27.
3. Sisoyev P. V. Chet tilini o'qitishda zamonaviy o'quv Internet resurslari // IYASH, 2008. - No 6. — B. 2-9.
4. Saturova I. A. Chet tillarini o'qitishda kompyuter texnologiyalari. — M.: Oliy maktab, 2004. - 95 b.